

“Esra Kardeşim” (Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni Esra ELMAS’a ithafen yazılmıştır)

**Corresponding author: Emin Taner ELMAS*

Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, 76000 Iğdır – TÜRKİYE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

+90 (0) 543 733 64 21

Email: e.taner.elmas@igdir.edu.tr

ESRA KARDEŞİM

Çocuktum, altı yaşında,
İstanbul’da Üsküdar’da Zeynep Kâmil Hastanesi’nde
Heyecanla bekliyorum
Kardeşim gelecek diye,
Hastane bahçesinde meraklı ve sevinçli gözlerle
Pencereden Annemin kucağında ilk defa gördüm kardeşimi,
Can kardeşimi

Önce Biga'da bebek iken;
Sonra Akhisar'da; gözlüklerini taktı,
Altından muzip muzip baktı
Mısır püskülü saçları
Gülen yüzü ile,
Ve iyilik dolu sımsıcak kocaman minik yüreği ile
Gizli ve dev bir akıl küpüydü, maşallah
Güzel gönüllü, abisinin gülü
Eleman yavrusu güzel kardeşim

Gökyüzünde parlayan yıldızlar gibiydi
Gözlerindeki derin ışıltı, etrafını tanırken
Hiç gitmedi aklımdan,
Hastalanınca tamir edişin
Annemin yavrusu eleman kardeşim

Acı, tatlı, kötü, iyi
Bir ömrü beraber geçirdik
Ömrüne ömür katılsın,
Ömrün bereketli ve daim olsun
Can kardeşim, Esra kardeşim

Kardeşim, kardeşlik,
Candan güçlü kandan bağımız
Adı Esra, soyadı Elmas,
Saz çaldı, türkü söyledi,
Arkeolog oldu, öğretmenlik yaptı,
Hepsinden önemlisi biricik kardeşim oldu,
Annemin gözbebeği, Babamın emaneti,
Abisinin bir tanesi,
Can kardeşim, Esra kardeşim

Sen en batıda ben en doğuda,
Aramızdaki mesafe engel değil sevgimize,
Arada ancak görüşebilsek de
Birlik gönüllerimizde,
Abisinin canı,
Can kardeşim, Esra kardeşim

On yedi Temmuz doğum gününde
Özlem içinde yazdığım
Bu şiir sana bir hediye
Nice sağlıklı güzel yılların olsun, kendine iyi bak
Can kardeşim, Esra kardeşim

Fotoğraf: Esra ELMAS (Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni)

SAİRİN BİYOGRAFİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup, Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistlik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-

Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değişiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Saflaştırma, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzendir. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim Raşit ELMAS için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU'nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayınlarak kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümental bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS'a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri, manzume – nesir karakterindeki “Ağrı Dağı Manzumesi” - “Ağrı Dağı'na Bakıyorum” isimli diğer bir şiiri de mevcuttur. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz- Bağlama Akort Sistemi Metodu” isimli kitabı basılmıştır. Muhtelif makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

Bu makalede ise; 17 Temmuz 2025 tarihli doğum günü için Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS” için yazdığı, kendisine ithaf ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri yayınlanmaktadır.

Referanslar

- ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
- ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
- ELMAS, Emin Taner. (2025). Musical Composed Poetry - A Folk Song Musical Composition named as "Raşit Bey Türküsü", composed from the Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 1–13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976001>
- ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 3, pp. 1–3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11179779>
- Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>
- Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel, “Raşit Bey” Türküsü, <https://www.youtube.com/watch?v=pV1wL9yVbU>
- ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Canım Babam"; in memory of "Raşit Elmas". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 2, pp. 9–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10914425>
- ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Geldim Babam"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 6, pp. 64–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218289>
- ELMAS, Emin Taner. (2025). Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 31–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>
- Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-6-7.